

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
461 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptoalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Матчанов Азамат Абадович

ORCID:0000-0002-2787-6331

доктор философии по экономическим наукам (PhD)

Генеральный директор ООО “RCD Pochta”

Аннотация: В статье анализируется организационно-экономический механизм повышения эффективности работы предприятий энергетической отрасли и его ключевые компоненты. Основное внимание уделяется исследованиям в таких направлениях, как устойчивое развитие энергетического сектора, организация производства энергетических продуктов в условиях ограниченных ресурсов с использованием технологий, основанных на цифровизации и искусственном интеллекте, повышение конкурентоспособности, а также экономическая поддержка эффективного функционирования предприятий.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, повышения эффективности, цифровые технологии, искусственный интеллект, повышение конкурентоспособности.

Annotatsiya: Maqolada energetika sohasidagi korxonalar samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uning asosiy tarkibiy qismlari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor energetika sohasini barqaror rivojlantirish, raqamlashtirish va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalangan holda cheklangan resurslar sharoitida energiya mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish, raqobatbardoshlikni oshirish va korxonalarining samarali ishlashini iqtisodiy qo'llab-quvvatlash kabi sohalardagi tadqiqotlarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, samaradorlikni oshirish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqobatbardoshlikni oshirish.

Abstract: The article analyzes the organizational and economic mechanism for improving the efficiency of energy industry enterprises and its key components. The main focus is on research in such areas as the sustainable development of the energy sector, the organization of the production of energy products in conditions of limited resources using technologies based on digitalization and artificial intelligence, increasing competitiveness, as well as economic support for the effective functioning of enterprises.

Keywords: organizational and economic mechanism, increasing efficiency, digital technologies, artificial intelligence, increasing competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время особое значение придается внедрению эффективных организационно-экономических механизмов в развитие энергетического сектора, что предполагает рациональное

использование доступных ресурсов и целенаправленное удовлетворение спроса в условиях применения инновационных технологий. На мировом уровне ключевыми направлениями исследований становятся вопросы оптимального развития энергетики, производства энергоносителей в условиях ограниченных ресурсов с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также повышение конкурентоспособности и экономическая поддержка эффективного функционирования отрасли. В рамках научных изысканий все большее внимание уделяется совершенствованию механизмов стимулирования высокотехнологичного производства, оптимизации систем электроснабжения, нефте- и газоснабжения, а также обеспечению надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросами повышения эффективности работы промышленных предприятий занимались многие зарубежные исследователи, среди которых А. Смит, Дж. Шумпетер, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Ф. Котлер, К. Макконнелл и С. Брю. Категория организационно-экономического механизма изучена в трудах таких ученых, как И.Л. Борисенко, Л.И. Евенко, С.Е. Каменицер, Т. Коно, Б.З. Мильнер, Ю.М. Осипов, В.Н. Попов, Д.В. Соколов. В Узбекистане исследованием организационных, методологических и экономических аспектов повышения эффективности деятельности предприятий в различных секторах экономики занимаются ученые, среди которых С.С. Гулямов, М.А. Икрамов, Т.З. Тешабаев, А.М. Кодиров, Г.Ж. Аллаева, Г.Б. Юсупходжаева, Г.А. Хамдамова, М.С. Саиткамоллов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой данного исследования стали работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся изучением организационно-экономических механизмов повышения эффективности предприятий в энергетическом секторе. В ходе анализа использовались нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность отрасли, а также материалы научно-практических конференций, посвященных данной тематике. Исследование опиралось на системный подход, а для достижения поставленных целей применялись методы логического, сравнительного и статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

В условиях эффективного функционирования рыночной экономики и высокой конкуренции значительное внимание уделяется разработке организационно-экономических методов, направленных на повышение эффективности деятельности энергетических предприятий. Эти методы должны носить комплексный характер, объединяя различные меры в единый механизм для достижения оптимальных результатов. В связи с этим возникает концепция «организационно-экономического механизма повышения эффективности деятельности предприятия».

Для более детального понимания процесса повышения эффективности предприятия необходимо изучить такие понятия, как «механизм», «хозяйственный механизм» и «организационный механизм», а также проанализировать их взаимосвязь и взаимодействие в рамках организационно-экономического механизма.

Согласно определению, данному С.И. Ожеговым и Н.Я. Шведовым, механизм представляет собой внутреннюю структуру устройства, машины или аппарата, обеспечивающую их работу. В более широком смысле этот термин можно рассматривать как систему или инструмент, который регулирует порядок функционирования, последовательность действий и процессов, необходимых для осуществления определенного явления.

Ю.М. Осипов утверждает, что природа и все ее составляющие организованы, а система представляет собой упорядоченное образование. Механизм, в свою очередь, является элементом системы, встроенным в нее и обеспечивающим ее целостное функционирование. Таким образом, механизм выступает как неотъемлемая часть системы, способствующая ее эффективной работе.[2]

С нашей точки зрения, механизм следует рассматривать как систему, состоящую из сложной сети взаимосвязанных элементов, организованных в иерархическом порядке. Каждая из этих составляющих выполняет определенные функции, характер которых определяется задачами, поставленными перед всей конструкцией механизма.

Для более детального понимания термина «хозяйственный механизм» важно обратиться к современным экономическим исследованиям и существующим подходам к его определению. Согласно

С. Каменицеру, хозяйственный механизм представляет собой систему методов и форм взаимодействия между хозяйствующими субъектами и государством, а также между различными производственными структурами. Его цель – создание благоприятных условий и стимулов, способствующих повышению производительности и улучшению уровня жизни населения.

Однако мы считаем, что приведенное выше определение слишком обобщенное и не полностью раскрывает сущность данного понятия. В дальнейшем мы подробнее объясним причины такого мнения.

Один из наиболее сложных аспектов экономического механизма заключается в определении его объективной основы, а именно реальной хозяйственной деятельности, которую можно анализировать и регулировать с помощью инструментов хозяйственного механизма.

Кроме того, следует учитывать, что экономический механизм включает в себя различные компоненты, такие как организационные структуры, управленческие методы, правовые нормы и другие элементы.

В своих трудах, посвященных изучению экономического механизма, П.Г. Бунич подчеркивает, что достижение высокой производственной эффективности является основным условием успешного функционирования данного механизма. [1] При этом эффективность рассматривается как главный критерий оценки результативности экономического процесса.

Ю.М. Осипов рассматривает экономический механизм как сложную социальную систему, включающую хозяйствующие субъекты, каждый из которых обладает встроенными механизмами управления. Взаимодействие этих субъектов осуществляется через социально-экономические институты, которые формируют единую систему и регулируют деятельность участников экономического процесса. [2]

Мы поддерживаем точку зрения С.А. Жданова, который, анализируя исследования в данной области, предлагает определять экономический механизм как совокупность организационной структуры основной деятельности, методов функционирования системы экономических отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Этот процесс охватывает производство и реализацию материальной или информационной продукции, предоставление услуг, получение дохода, а также рациональное использование доступных ресурсов. [2]

В современной экономической науке отсутствует единое, общепризнанное определение понятий «организационный механизм» и «экономический механизм». В связи с этим мы намерены провести анализ работ как отечественных, так и зарубежных экономистов, исследующих эти концепции, чтобы выявить ключевые идеи, заложенные в данные термины, и на этой основе разработать собственный подход к их определению.

Т. Коно предлагает рассматривать организующий механизм как инструмент классификации произведений и построения иерархической структуры, объединяющей их в единую систему. [2] Однако, поскольку это определение в основном фокусируется на фиксации и обеспечении материальных аспектов организационного механизма, его трудно соотносить с более широким пониманием данного термина, включающим не только материальные, но и управленческие и экономические составляющие.

М. Максимцов и И. Игнатьева рассматривают организационный механизм как управленческую систему, функционирующую в рамках экономических норм и включающую структуру, полномочия и ресурсы, необходимые для координации коллективов и принятия решений. [5], По их мнению, такой подход позволяет учитывать как стабильные, так и изменяющиеся характеристики управленческого механизма.

Д.В. Соколов связывает это понимание с разработкой логических структур, которые соответствуют ресурсной базе и целям производства. [6] Однако мы полагаем, что данная классификация недостаточно глубоко раскрывает ключевые концепции и важные аспекты исследуемой проблемы.

Согласно Ю.М. Осипову, организационный механизм представляет собой совокупность методов и организационных форм, направленных на создание, развитие и оптимизацию производственных процессов. Он охватывает не только отдельные элементы производства, но и способы их структурирования, взаимосвязи между компонентами, а также включает правовые нормы и организационные структуры, обеспечивающие эффективное функционирование производственной системы. [2]

Александр Букреев и Юрий Осипов считают, что организационный механизм состоит из различных форм управления, которые обеспечивают стабильную работу предприятия. [8] В свою очередь, Станислав Каменицер рассматривает механизм организационного управления как систему административных мер, направленных на повышение эффективности и производительности производства. [9]

Механизм организационного управления ориентирован на повышение производительности и включает в себя различные методы, такие как совершенствование управленческой структуры, эффективная координация работы руководителей и специалистов, подбор и распределение персонала,

оценка его деятельности, мотивация труда, обеспечение технической и информационной поддержки, регулирование управленческих процессов и контроль за их исполнением.

На наш взгляд, организационный механизм представляет собой систему взаимосвязанных и структурированных процедур, направленных на формирование, развитие и постоянное совершенствование производственной деятельности.

В своей работе «Краткий очерк основных экономических механизмов» французский исследователь Шарль Рист [10] рассматривает понятие «экономический механизм» и высказывает свое мнение относительно его изучения. По его мнению, достаточно просто признать существование экономических механизмов, что уже является важным шагом в их понимании.

С. Каменицер рассматривает хозяйственный механизм управления как совокупность мер, направленных на стимулирование экономических интересов как отдельных работников, так и трудовых коллективов с целью повышения производительности. Это мнение во многом перекликается с точкой зрения Шарля Риста, который утверждал, что экономические механизмы существуют и могут быть выявлены в процессе анализа. [9]

По мнению С. Каменицера, главная задача хозяйственного механизма заключается в повышении эффективности производства качественной продукции, которая не только удовлетворяет потребности экономики, но и способствует долгосрочному развитию производственных процессов.

А.М. Букреев утверждает, что экономический механизм не может сводиться исключительно к системе финансовых стимулов и материального вознаграждения сотрудников. Он считает, что хозяйственный механизм представляет собой сложную систему, включающую различные формы и управленческие процедуры на разных уровнях. Таким образом, экономический механизм охватывает не только финансовые инструменты, но и другие управленческие методы, обеспечивающие стабильное и эффективное функционирование предприятия. [12]

А. Кульман отмечает, что экономическая динамика формируется не только под воздействием экономических процессов, но также зависит от множества других факторов. Он считает, что изучение составляющих экономической теории способствует выведению обобщенных закономерностей и позволяет лучше понять общую картину происходящих явлений.

По мнению А. Кульмана, экономический механизм представляет собой совокупность саморегулирующихся процессов, которые возникают автоматически в ответ на определенные начальные экономические события, не требуя дополнительного вмешательства.

Экономические процессы развиваются спонтанно, следуя определенной последовательности, которая приводит к конкретным результатам, зависящим от характера исходного события. Это означает, что экономический механизм определяется как исходными условиями, так и итогом цепочки происходящих явлений. Таким образом, как утверждает А. Кульман [13], количество возможных экономических механизмов зависит от особенностей первоначального импульса и условий, при которых он формируется.

Согласно теоретическим положениям, количество экономических механизмов определяется числом импульсов, инициирующих формирование взаимосвязанных систем, а также количеством уже существующих отношений внутри этих систем. Перемножение этих двух параметров приводит к значительному числу возможных вариаций, что свидетельствует о многообразии экономических механизмов.

В.П. Москаленко указывает, что традиционное представление хозяйственного механизма как системы недостаточно учитывает ключевые аспекты, такие как взаимодействие между элементами, их организационное расположение, финансово-инвестиционные процессы и управленческую подсистему. В своей работе он подчеркивает, что экономический механизм представляет собой комплексную систему, обеспечивающую непрерывность экономических процессов и включающую сеть взаимосвязанных экономических стратегий, организованных в иерархическом порядке. Внутри этой системы выделяются отдельные подсистемы, такие как анализ деятельности, планирование, контроль и мотивация персонала.

По мнению автора, комплексный подход к организационно-экономическим механизмам предполагает использование различных форм обеспечения, включая организационно-правовые, информационные, нормативно-методические и технические инструменты. Такой подход формирует систему, состоящую из взаимосвязанных и структурированных организационно-экономических процессов, необходимых для эффективного выполнения различных видов деятельности.

В практической деятельности применяется множество организационно-экономических механизмов, направленных на достижение различных целей. В их число входят методы управления технологическим транспортом, объединение предприятий, координация работы финансово-промышленных групп и другие аналогичные механизмы.

Если рассматривать задачу повышения производительности предприятия, можно выделить систему взаимосвязанных мероприятий, реализуемых через определенные формы и методы управления. Организационно-экономический механизм повышения эффективности предприятия (ОЭМПЭФП) ориентирован на оптимизацию работы предприятия на всех уровнях управления и в различных направлениях. Он представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих как организационные, так и экономические аспекты, и требует четкой структуры, а также грамотного внедрения с использованием соответствующих управленческих инструментов. [11]

Данный механизм обеспечивает строгое взаимодействие между элементами системы, формирует логичную организацию и объединяет организационно-экономические мероприятия в единую структуру. Для достижения максимальной эффективности работы предприятия необходимо выбирать наиболее действенные методы и инструменты, которые позволят повысить качество работы и результативность хозяйственной деятельности (рис1).

Рисунок 1. Схема организационно-экономического механизма повышения эффективности функционирования энергетического предприятия.¹

Структура ОЭМПЭФП представлена в виде схемы, на которой отображены функциональные подсистемы, составляющие организационно-экономические компоненты механизма, а также различные виды обеспечения, доступные для его реализации.

В рамках этого механизма функционируют операционные подсистемы, обеспечивающие повышение эффективности производственных процессов на предприятии. Каждая из них выполняет определенные задачи и занимает свое место в общей организационной структуре, способствуя достижению поставленных целей.

Организационно-экономический механизм, направленный на повышение эффективности деятельности предприятия, включает в себя ряд взаимосвязанных подсистем. Среди них можно

¹ Разработка автора

выделить такие ключевые направления, как рациональное использование оборудования и инструментов, повышение производительности труда сотрудников, оптимизация движения материальных ресурсов, подготовка производства к выпуску новой продукции, управление информационными потоками, обеспечение высокого качества продукции, развитие производственной инфраструктуры и материально-технического снабжения.

Кроме того, механизм охватывает маркетинговые исследования, оперативное планирование, формирование оптимальной производственной структуры, регулирование внутрихозяйственных экономических отношений и управление социальными процессами внутри предприятия. Каждая из этих подсистем играет важную роль и выполняет определенные функции, обеспечивая комплексный подход к повышению эффективности работы предприятия.

Для повышения эффективности производства на предприятии необходим экономический механизм, включающий несколько ключевых функциональных подсистем. К ним относятся анализ и оценка эффективности, планирование, контроль и мотивация персонала.

В рамках подсистемы, отвечающей за повышение эффективности организации труда в производственном процессе, необходимо решать широкий круг задач. Для достижения поставленных целей важно реализовать такие меры, как повышение квалификации сотрудников, совершенствование организации рабочих мест, оптимизация трудовых процессов, установление обоснованных норм труда, а также внедрение системы материального и нематериального стимулирования работников.

Кроме того, для эффективного развития производственных процессов необходимо, чтобы специализированная подсистема, ответственная за их оптимизацию, занималась выявлением и внедрением наиболее результативных форм и методов управления.

Для повышения эффективности работы предприятия каждый элемент организационно-экономического механизма (ОЭМПЭФП) требует соответствующих ресурсов. К таким ресурсам относятся организационно-правовые, инвестиционные, информационные, нормативные, программные, материально-технические, математические и методические компоненты.

Экономический механизм, направленный на улучшение работы предприятия, может базироваться на различных источниках финансирования, как внутренних, так и внешних. Для обеспечения устойчивой деятельности организации важно обеспечить доступ к кредитным средствам, субсидиям, доходам от операций на фондовом и валютном рынках, а также применять другие финансовые инструменты, способствующие стабильному развитию предприятия.

Для эффективного функционирования организационно-экономического механизма, направленного на повышение результативности предприятия, важно максимально задействовать информационную систему. Она должна включать все необходимые компоненты и обеспечивать их слаженное взаимодействие, создавая единую информационную среду.

Кроме того, для успешной работы ОЭМПЭФП требуется надежная нормативная база, содержащая стандарты и регламенты, регулирующие затраты на труд, оплату труда, управление запасами ресурсов и оборудования, финансовые показатели, а также расходы на материалы, топливо и энергоснабжение. Важным элементом являются нормы, определяющие использование производственных мощностей в соответствии с установленными сроками. Значимую роль в этом процессе играют также социально-экономические нормы и стандарты, которые влияют не только на эффективность деятельности предприятия, но и на его социальную ответственность перед обществом.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от полноценного функционирования организационно-экономического механизма повышения эффективности (ОЭМПЭФП). Для достижения необходимого уровня результативности важно уделять особое внимание его развитию и совершенствованию.

Следует учитывать, что ОЭМПЭФП относится к категории микроэкономических механизмов, поскольку на уровне предприятия реализуется комплекс взаимосвязанных организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение производительности.

Одной из ключевых характеристик этого механизма является его эмерджентность – способность всей системы демонстрировать свойства, которые не присущи ее отдельным компонентам. Это означает, что именно согласованное взаимодействие всех элементов механизма приводит к значительному росту эффективности бизнеса. В противном случае изолированное применение отдельных инструментов не обеспечит такого же положительного результата.

Функционирование данного механизма направлено на повышение эффективности всех сфер деятельности предприятия путем оптимального использования имеющихся ресурсов и внедрения

передовых управленческих решений. Реализация организационно-хозяйственных мероприятий сотрудниками компании играет ключевую роль в достижении этой цели.

Механизм работает за счет налаживания четкой взаимосвязи между элементами системы, их структурирования и определения их значимости. Он включает комплекс организационно-экономических мер и использование наиболее подходящих инструментов для обеспечения высокого качества работы. Благодаря этому обеспечивается рост эффективности бизнеса во всех направлениях деятельности предприятия.

В конечном итоге основная цель ОЭМПЭФП заключается в формировании комплекса организационно-экономических мер, направленных на обеспечение своевременного выпуска и поставки продукции в соответствии с установленными стандартами, а также на рациональное использование ресурсов предприятия.

В данной части представлена структура и содержание разработанного механизма, ориентированного на повышение эффективности работы предприятия. Этот механизм построен на основе системного подхода и включает в себя совокупность элементов, среди которых функциональные и обеспечивающие подсистемы, действующие в тесной взаимосвязи как единая система.

Список использованной литературы

1. Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социализма. Сущность, структура, проблемы и перспективы. - М.: Наука, 1980. - 145 с.
2. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. - М.: Изд-во МГУ, 1994. -368 с.
3. Khamdamova Gavhar Absamatovna. Principles and methods of implementing energy efficiency of industrial enterprises. International Journal of Economy and Innovation Gospodarka i Innowacje. Vol. 46. Apr 23, 2024. ISSN: 2545-0573. Poland.
4. Gavkhar Khamdamova. Strategies in the field of energy consumption and energy efficiency improvement of the Republic of Uzbekistan. American Journal of Business Management, Economics and Banking. Volume 25, | June – 2024. ISSN (E): 2832-8078.
5. Игнатъева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 157 с.
6. Соколов Д.В. Основы организационного проектирования: предпринимательский подход. - М.: Экономика, 1991. - 146 с.
7. Khamdamova G.A. Optimization of approaches to improving the energy efficiency in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. //Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing. Latvia. 2024. -148 p.
8. Букреев А.М. Организационно-экономический механизм антикризисного управления: теория и практика. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. - 164 с.
9. Организация крупных производственно-хозяйственных комплексов и управление ими / Под ред. С. Каменицера, М. Мельник. - М.: Прогресс, 1981.-240 с.
10. Charles Rist. Precis des mecanismes economiques elementaires. 2-e ed. Paris, Sirey, 1947.
11. Организационно-экономический механизм повышения эффективности функционирования промышленного предприятия. <http://economy-lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiiy-mehanizm-povysheniya-effektivnosti-funksionirovaniya-promyshlennogopredpriyatiya#1>
12. Бычков В.П. Организационно-экономический механизм функционирования и развития технологического транспорта: Автореф. дис. ...докт. экон. наук: 08.00.05. - Воронеж: ВГЛА, 1998. - 32 с.
13. Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с фр. / Общ. ред. Н.И. Хрустальной. - М.: А/О Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. -192 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

